

**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ**

**REGULAMENTO
II MOSTRA DE CONHECIMENTOS DO CEP - EDIÇÃO 2025¹**

**Escola do agora: os processos educativos e investigativos promotores de
saberes e conhecimentos escolares.**

**Curitiba.
Outubro/2025**

Av. João Gualberto, 250 – Alto da Glória, Curitiba - Paraná – CEP 80.030-000
55 41 3234-5642

<https://www.cep.pr.gov.br/>

¹ Regulamento elaborado pela Professora Dra. Adriana Teles de Souza e revisado pela Comissão Organizadora do Evento.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ

REGULAMENTO DA II MOSTRA DE CONHECIMENTOS DO CEP - EDIÇÃO 2025

FINALIDADE - O PROPÓSITO DA II MOSTRA DE CONHECIMENTOS DO CEP - EDIÇÃO 2025

Tema: Escola do agora: os processos educativos e investigativos promotores de saberes e conhecimentos escolares.

- Fazer interlocuções e promover diálogos com os processos científicos, artísticos, linguísticos e pedagógicos desenvolvidos no Colégio Estadual do Paraná.
- Aproximar e divulgar processos pedagógicos, artístico-culturais, linguísticos esportivos e pesquisas que pensem o espaço escolar como territórios de estética na educação, da diversidade e inclusão das discursividades do corpo, do olhar diverso e inclusivo para a produção pedagógica-científica. Promover a formação estética de espectadoras e espectadores.
- Fomentar os conhecimentos e saberes produzidos nas salas de aulas e nas mais diversas áreas do conhecimento oportunizadas no Colégio Estadual do Paraná.

1. DA ORGANIZAÇÃO, DA PROMOÇÃO E DA REALIZAÇÃO DA MOSTRA 2025

A **Mostra de Conhecimentos - 2025 do Colégio Estadual do Paraná** é uma realização das Coordenações, Estudantes, Professoras, Professores, Funcionárias, Funcionários, Divisão Educacional, Direções Auxiliares e Direção Geral - CEP, a quem compete ORGANIZAR, PROMOVER E REALIZAR o evento.

Parágrafo único: Poderão participar da Mostra de Conhecimentos do CEP - Edição 2025, Professoras, Professores e estudantes do CEP. A fim de fomentar e divulgar as produções pedagógicas, artísticas, científicas, linguístico-multi/culturais e esportivas do colégio.

2. OBJETIVOS

- Promover um espaço pedagógico para o intercâmbio de ideias, inovação e divulgação do conhecimento produzido no ensino regular e nas atividades extracurriculares.
- Reunir Professoras, Professores, funcionárias, funcionários e estudantes a fim de propiciar a troca de experiências sobre os fazeres pedagógicos, artísticos,

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ

linguístico-multi/culturais, esportivos e científicos em diferentes campos do conhecimento.

- Oportunizar a valorização das pesquisas e ações pedagógicas que se realizam no Colégio Estadual do Paraná.
- Divulgar os trabalhos e incentivar a continuidade da prática e da promoção do ambiente escolar na dimensão de uma comunidade de aprendizagens.

3. DA CARACTERÍSTICA

3.1 – A **Mostra de Conhecimentos do Colégio Estadual do Paraná – Edição 2025** é um evento gratuito, de caráter não competitivo e sem fins lucrativos.

3.2 – Os grupos (turmas/séries), terão liberdade para apresentar diferentes trabalhos em perspectivas diversas do conhecimento. Desde que a escolha seja feita no momento das inscrições e aprovada pelos organizadores do evento.

4. DAS INSCRIÇÕES

4.1 - Poderão se inscrever, gratuitamente, grupos de estudantes/turmas (sob orientação docente), que cumpram rigorosamente as exigências do presente regulamento.

4.2 - O período de inscrição será de **06 de outubro a 24 de outubro de 2025**, condicionada ao envio de resumo ([acesse o template aqui](#)), e preenchimento do formulário de inscrição ([Clique aqui](#)).

4.2.1 - Para essa edição da Mostra de Conhecimentos, a Revista Paideia receberá os resumos (template supracitado), e fará uma edição especial para as publicações submetidas à Mostra. Cada resumo será publicado no Caderno de Resumos da Mostra de Conhecimentos do CEP – Edição 2025, na Revista Paideia (serão selecionados também alguns resumos em decorrência da relevância do estudo, para comporem a Edição atual da Revista Paideia, no formato de resumos estendidos ou ensaios). Portanto, o resumo deverá ser revisado e aprovado pela Professora orientadora e/ ou Professor orientador, antes de sua submissão.

4.3 – Cada grupo poderá se inscrever com no máximo 1 trabalho por turma, preferencialmente.

4.4 - É importante que cada grupo/turma de estudantes estejam sob a orientação de uma Professora e/ ou Professor responsável. A orientação docente acompanha cada etapa do processo de participação na Mostra, desde a seleção do objeto de estudo/ apresentação juntamente com a turma, a inscrição e o acompanhamento durante a Mostra.

4.5 - Será necessário a Professora ou Professor selecionar um trabalho relevante. Bem como registrar os nomes dos componentes dos grupos, para a elaboração do resumo e sua submissão (sob orientação docente).

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ

4.6 - No ato da inscrição, os interessados deverão anexar o resumo no formulário específico da Mostra de Conhecimentos, em formato PDF, e preencher todos os itens abaixo relacionados, contendo as seguintes informações:

O resumo deve seguir as indicações abaixo:

Parágrafo único: O número máximo de participantes por trabalho inscrito deverá ser de 1 (uma/um) autor/a, mais 4 (quatro) coautores/as, e 1 (uma/um) professora/professor orientadora/orientador (OBRIGATÓRIO, indicar o orientação). A (co) orientação é opcional.

Os arquivos deverão ser salvos em formato “pdf”, com as seguintes orientações:

- Deverá seguir a estrutura disponibilizada no [template](#). Ser escrito na forma não estruturada (texto corrido em único parágrafo), sem parágrafo no início das linhas, sem tabulações, sem qualquer efeito artístico, sem marcadores ou numeradores. **Não será permitida citação no resumo.**
- Título em fonte Arial 12, centralizado todas maiúsculas;
- **Conter autoria;**
- Fonte Arial 12 e espaçamento simples entre linhas e texto justificado;
- Margens: superior 3 cm, inferior 2 cm, esquerda 3cm e direita 2 cm;
- Resumo como no máximo 350 palavras;
- Após seguem os elementos textuais OBRIGATÓRIOS conforme template (modelo);

1.Título;

2.Introdução;

3.Objetivo;

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ

4. Metodologia;
5. Resultados parciais ou finais;
6. Conclusões ou considerações finais;

7. Palavras-chave: 03 (três).

4.7 - Depois de efetuadas e efetivadas as inscrições, **estas não poderão ser substituídas sem autorização da Comissão de Organização da Mostra.**

4.8 - Após o encerramento das inscrições, a Comissão de Organização do evento tornará pública a programação integral da Mostra de Conhecimento do Colégio Estadual do Paraná - Edição 2025. Também, sua publicização no site e Instagram oficial do CEP (com reportagem sobre a programação e menção informativa respectivamente).

4.8.1 – Ressalta-se que o dia **03/11** foi reservado para a montagem da Mostra.

4.8.2 - **A Comissão Organizadora se incumbirá no período de 06/10 a 28/10, informar o Setor de Comunicação do CEP e o GAA Estrutura (pelo link)**, sobre quais as necessidades (recursos/especificações/quantidade/local), durante o dia da Mostra.

4.9 - **Todos os trabalhos inscritos estão previamente aprovados.** Exceto projetos que não estejam em conformidade com as especificações do presente regulamento.

4.9.1 - Mais informações sobre a II Mostra de Conhecimento do Colégio Estadual do Paraná - CEP - Edição 2025 podem ser obtidas através do contato direto com a Comissão Organizadora do Evento.

5. Professoras Orientadoras e Professores Orientadores

5.1 – Cada trabalho submetido deve ser orientado por uma Professora e / ou Professor, a quem compete:

- Ficar inteiramente responsável pelos integrantes de seu grupo durante a realização do evento.
- Estar presente junto a apresentação do grupo. Possibilitar interlocuções com o público presente.
- Acompanhar o grupo do início ao fim do evento/apresentação.

6. DAS APRESENTAÇÕES

6.1 – A II Mostra de Conhecimento do Colégio Estadual do Paraná - CEP - Edição 2025 acontecerá no dia **04/11/25** (manhã, tarde e noite), **no Ginásio e Pátio Par -**

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ

CEP – Colégio Estadual do Paraná – Av. João Gualberto, 250 - Alto da Glória - 80030-000 - Curitiba - PR.

6.2 – Os/as Professores/as orientadores/as acompanhados de seus grupos, deverão chegar com, no mínimo, 60 minutos de antecedência do início da sua apresentação (para a organização do seu espaço e preparação).

6.3 – A ordem da disposição das mesas ou espaços de apresentações, será escolhida pela Comissão Organizadora do evento, dentro da avaliação de necessidades e avisada previamente em reunião de coordenação.

6.4 – Só será permitida a entrada antecipada no local do evento aos responsáveis, seus grupos e equipe técnica.

6.5 - A entrada e organização das turmas para visitaço seguir o estabelecido pelas direes auxiliares.

6.6 – A montagem e desmontagem de equipamentos e demais objetos utilizados pelos grupos durante a Mostra, sero de total responsabilidade das Professoras/ e Professores orientadores e de seus grupos, logo aps a apresentao (artstica), ou ao trmino de todas as apresentaes do dia (pedaggico-cientficas).

6.7 - No ser permitido o uso de animais ou qualquer recurso com fogo, gua ou produtos que possam pr em risco a segurana das pessoas ou comprometer as condies do espao de exposio, causando prejuzo para a Instituio. Todo o material que possa causar dano ao espao e pessoas, deve passar pela apreciao da Comisso de Organizao da Mostra.

7. DA INFRAESTRUTURA DISPONVEL

7.1 - A II Mostra de Conhecimento do Colgio Estadual do Paran - CEP - Edio 2025, disponibilizar os espaos pr-definidos, Ginsio e Ptio Par - CEP.

7.2 - O responsvel pelo grupo, se desejar, poder visitar o local do evento antecipadamente, mediante contato prvio com a Comisso Organizadora.

7.3 – Para melhor fluxo do evento, no ser permitida a entrada de acompanhantes que no estejam envolvidos na apresentao, nos espaos de preparao e apresentao.

7.4 - A organizao no se responsabilizar por artigos deixados nas dependncias dos espaos predefinidos para o evento.  responsabilidade de cada Professora/Professor e estudantes, ao trmino do evento, verificar e organizar os objetos sob sua guarda.

8. DAS DISPOSIES GERAIS

8.1 - Fica garantido o direito  livre expresso, sendo vedado o destrato pblico a qualquer um dos participantes, instituies, parceiros, bem como  organizao e

**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ**

demais pessoas envolvidas, e, ainda, qualquer referência de cunho político-partidário.

9. DISPOSIÇÕES FINAIS:

9.1 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora.

**REGULAMENTO DA II MOSTRA DE CONHECIMENTO DO COLÉGIO ESTADUAL
DO PARANÁ - CEP - EDIÇÃO 2025**

**Escola do agora: os processos educativos e investigativos promotores de
saberes e conhecimentos escolares.**

Comissão Organizadora do Evento

Coordenações

Professoras/Professores

Divisão Educacional

Direção Auxiliar

GAA - Estrutura

Setor de Comunicação - CEP

Curitiba, 06 de outubro de 2025.